

TURLI TARKIBLI PAXTA VA IKKILAMCHI TOLALAR ARALASHMASIDAN OLINGAN IPLARNING SIFAT KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI

S.U.Patxullayev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846644>

Аннотация. Maqolada turli tarkibli tolalardan pnevmomexanik yigirish mashinasida olingan iplarning fizik-mexanik xossalari tadqiq etilgan bo'lib, bunda ipdagi tolalar tarkibi: qaytimlardan 25% ikkilamchi tola+ 75% paxta tolasidan, 20% ikkilamchi tola+80% paxta tolasidan, 30% ikkilamchi tola+70% paxta tolasidan, 15% ikkilamchi tola+85% paxta tolasidan bo'lgan iplarning xossasiga berilgan 400 br/m, 500 br/m, 600 br/m buramlarning ta'siri aniqlangan.

Аннотация. В статье изучены физико-механические свойства пряжи, полученной на пневмомеханической прядильной машине из волокон различного состава, в этом выявлено влияние крутки 400 кр/м, 500 кр/м, 600 кр/м на свойства пряжи при составе пряжи: 25 % вторичное волокно + 75 % хлопковое волокно, 20% вторичное волокна + 80% хлопковое волокно, 30% вторичное волокно + 70% хлопковое волокно, 15% вторичное волокно + 85% хлопковое волокно.

Paxta tolasidan yuqori sifatli gazlamalar ishlab chiqarish uchun yuqori sifatli ip ishlab chiqarish lozim. Yuqori sifatli ip ishlab chiqarish uchun esa yigirish korxonalarida har tomonlama yaxshi tashkil etilgan va doimo faoliyat ko'rsatuvchi texnikaviy nazorat bo'lishi kerak.

Notekislik yigirish korxonasida ishlab chiqarish mahsulotlarining salbiy xossalari bo'lib, ko'pincha korxonadagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga, hamda ipning fizik-mexanik xossalari salbiy ta'sir qiladi. Yigirish ishlab chiqarishidagi mahsulotlarning notekisligini sinash va nazorat qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, notekislikni keltirib chiqarish sabablarini va vaqtini belgilab beradi. Yigirish mashinalarida iplarni o'rash va shakllanish vaqtidagi uzilishi qanchalik ko'p bo'lsa, unda ipning notekisligi shunchalik yuqori bo'ladi. Iplarning uzilishining oshishi natijasida ishchilarning ish bilan taminlanganligi oshadi, hamda mashinalarning ish unumdorligining pasayishiga olib keladi.

Yigirish korxonasida mahsulotning chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi sifatning asosiy salbiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bu ko'rsatkich iplarning turli xossalari darajasiga va notekisligiga ta'sir etadi. Undan tashqari, iplarning notekislik ko'rsatkichlariga tola tarkibining ta'siri ham kattadir. Iplar ko'proq kimyoviy sintetik tolalardan olinsa, ularning notekislik darajasi kamayadi.

Yigirish korxonasida sifatli ip ishlab chiqarishda tolaning uzunligi, uzish kuchi va chiziqli zichligi muhim ahamiyatga egadir. Tola qanchalik sifatli bo'lsa, undan talabga javob beradigan raqobatbardosh bo'lgan sifatli ip ishlab chiqarish mumkin. Uning uchun, xom ashyoni to'g'ri tanlash, qolaversa paxta tozalash korxonalarida chigitli paxtani g'aramda saqlash, quritish, tozalash, jinlash, tolasini tozalash jarayonlarining optimal sharoitini yaratib berish lozim bo'ladi.

Tayyor mahsulotlarining sifatli bo'lishi ko'p jihatdan yigirilgan iplarning qanchalik ravon ishlanishiga bog'liq. Agar ipning notekisligi yuqori bo'lsa, uning solishtirma uzish kuchi kamayadi, demak, undan to'qilgan matoning pishiqligi ham kam bo'ladi. Notekislikni kelib

chiqishiga asosiy sabablardan biri, bu tolalar aralashmasida komponentlar miqdorining doimiy bo'lmashligi, ularning yaxshi aralashmaganligidir.

Iplarning asosiy ko'rsatkichlariga uzish kuchi, solishtirma uzish kuchi, hamda notekislik ko'rsatkichlari kiradi.

Shu sababli, tikuvchilik korxonalarida sifatli va tannarxi arzon bo'lgan buyumlar ishlab chiqarishda avvalambor qiyqimlarni tashlab yubormasdan, ulardan unumli foydalanish choralari ko'rildi. Qiyqimlar qayta ishlangandan keyin tolani titib, shtapel hosil qilindi. Tayyorlangan namunaning chiziqli zichligi, uzish kuchi, solishtirma uzish kuchi, shtapel massa uzunligi va kalta tolalar miqdori laboratoriya sharoitida aniqlandi.

Ikkilamchi tolaning chiziqli zichligi 171 mtex ni, uzish kuchi 3,7 sN ni, 21,6 sN/ tex ni, shtapel massa uzunligi 23,5 mm ni, kalta tolalar miqdori 25,4% ni tashkil etdi.

Tikuvchilik buyumlari ishlab chiqarish jarayonida buyumni tayyorlash paytida chiqadigan qiyqimlarni qayta ishlab, ikkilamchi tolalarga paxta tolasini aralashtirib, iplar ishlab chiqarildi va olingan sinov natijalari 3.1-3.3-jadvallarda keltirildi.

Pnevmomexanik yigirish mashinasida qaytimlardan 25% ikkilamchi tola+75% paxta tolacidan olingan ip, 20% ikkilamchi tola+80% paxta tolasidan olingan ip, 30% ikkilamchi tola+70% paxta tolasidan olingan ip, 15% ikkilamchi tola+85% paxta tolasidan olingan buralishlar soni turlicha bo'lgan iplarning fizik-mexanik xossalarning o'zgarishi quyidagi 1-3-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasidan olingan iplarning fizik-mexanik xossalarning o'zgarishi (400 br/m)

t/r	Ko'rsatkichlar	Ip tarkibidagi paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasi,%			
		25% ikkilamchi tola+75% paxta tolacidan olingan ip	20% ikkilamchi tola +80% paxta tolasidan olingan ip	30% ikkilamchi tola +70% paxta tolasidan olingan ip	15% ikkilamchi tola +85% paxta tolasidan olingan ip
1.	Ipning chiziqli zichligi, tex	60,8	61,50	60,0	61,10
2.	Ipning chiziqli zichligi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	4,12	3,26	4,57	3,10
3.	Ipning buralishlar soni, br/m	400	410	405	407
4.	Ipning buralishlar soni bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	6,7	5,9	6,9	5,7
5.	Ipning uzish kuchi, sN	323,8	367,5	311,9	398,2
6.	Ipning uzish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	6,75	6,12	8,80	5,66
7.	Ipning solishtirma uzish kuchi, sN/tex	5,32	5,97	5,19	6,5
8.	Ipning uzilishdagi uzayishi,	10,76	11,22	11,9	10,98

	%				
9.	Ipning uzilishdagi uzayishi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	12,44	11,95	13,76	11,87

2-jadval

Paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasidan olingan iplarning fizik-mexanik xossalari o'zgarishi (500 br/m)

t/r	Ko'rsatkichlar	Ip tarkibidagi paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasi,%			
		25% ikkilamchi tola+75% paxta tolacidan olingan ip	20% ikkilamchi tola +80% paxta tolasidan olingan ip	30% ikkilamchi tola +70% paxta tolasidan olingan ip	15% ikkilamchi tola +85% paxta tolasidan olingan ip
1.	Ipning chiziqli zichligi, tex	60,3	60,50	60,8	60,7
2.	Ipning chiziqli zichligi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	3,78	3,12	4,12	2,98
3.	Ipning buralishlar soni, br/m	505	520	515	518
4.	Ipning buralishlar soni bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	6,2	5,67	6,5	5,44
5.	Ipning uzish kuchi, sN	360,12	410,30	376,11	465,23
6.	Ipning uzish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	6,97	6,78	7,45	4,98
7.	Ipning solishtirma uzish kuchi, sN/teks	6,82	7,39	6,19	7,66
8.	Ipning uzilishdagi uzayishi, %	10,56	10,45	10,78	9,56
9.	Ipning uzilishdagi uzayishi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	11,44	10,45	12,5	9,86

3-jadval

Paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasidan olingan iplarning fizik-mexanik xossalari o'zgarishi (600 br/m)

t/r	Ko'rsatkichlar	Ip tarkibidagi paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasi,%			
		25% ikkilamchi	20% ikkilamchi tola +80%	30% ikkilamchi tola +70%	15% ikkilamchi tola

		tola+75% paxta tolacidan olingan ip	paxta tolasidan olingan ip	paxta tolasidan olingan ip	+85% paxta tolasidan olingan ip
1.	Ipning chiziqli zichligi, tex	60,6	60,0	60,5	61,0
2.	Ipning chiziqli zichligi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	4,02	3,45	4,47	3,12
3.	Ipning buralishlar soni, br/m	612	608	610	598
4.	Ipning buralishlar soni bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	6,12	5,86	6,88	5,67
5.	Ipning uzish kuchi, sN	330,6	398,8	356,7	420,4
6.	Ipning uzish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	7,56	7,44	8,12	5,12
7.	Ipning solishtirma uzish kuchi, sN/tex	5,45	6,64	5,90	6,89
8.	Ipning uzilishdagi uzayishi, %	11,8	10,24	10,56	10,1
9.	Ipning uzilishdagi uzayishi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti, %	11,78	11,02	12,98	10,8

Tadqiqot natijalari tahlilidan ko'rinib turibdiki, tarkibida ikkilamchi tolalar tarkibining kamayishi va buralishlar soni ortishi bilan ipning chiziqli zichligi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 20,87% dan 22,38% ga, buralishlar soni bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 7,3% dan 11,9% gacha kamaydi, uzish kuchi 11,89% dan 21,3% ga oshdi, uzish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 9,3% dan 32,27% gacha kamaydi, solishtirma uzish kuchi 10,88% dan 20,89% gacha, uzilishdagi uzayishi 4,1% dan 14,4% gacha oshdi, uzilishdagi uzayishi bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 3,9% dan 8,32% gacha kamaydi.

References:

- Ochilov Tulkin Ashurovich, Atanasov Mukhiddin Rakhmonovich, Toyirova Tursunoy Abdugapirovna, Patkhullaev Sarvarjon, Savkatov Aziz Omono'g'li, Software for Determining the Single-Cycle Elongation Deformation of Yarns Obtained From a Mixture of Cotton Fiber and Secondary Material Resources, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) p-ISSN: 2347-6710 Volume 11, Issue 2, February 2022.
- M.R.Atanasov, S.U.Patxullaev, A.O.Shavkatov "Paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasi olingan iplarning bir davrli cho'zilish deformatsiyasining o'zgarishi"/ Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to'qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi Respublika ilmiy - amaliy anjuman materiallari to'plami. TTesI, I-qism 293-296 bet.
- Patkhullayev.S., Islombekova.N., Shavkatov.A Experimental studies of deformability of non-woven materials under Axial tension// Institute for Science, Engineering and Technology Research Tamil Nadu, 23-24 December 2021. - India, 55-59 n.

4. Ochilov.T., Atanafasov.M., Patkhullayev.S., Shavkatov.A Software for Determining the Single-Cecle Elongation Deformation of Yarns Obtained From a Mixture of Cotton Fiber and Secondary Material Resources//International Journal of Research in Science, Engineering and Technology. Volume 11, Issue2, February 2022, 1138-1141 n.
5. M.Atanafasov, S.Patxullayev, A.Shavkatov Paxta va ikkilamchi tolalar aralashmasidan olingan iplarning bir davrli cho'zish deformatsiyasining o'zgarishi. "Fan ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to'qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi" Toshkent-2022, 293-296 bet.

INNOVATIVE
ACADEMY